

A modalidade EaD em Educação Física sob o olhar de ex-alunos do Claretiano – Centro Universitário

Luis Fernando CORREA¹

Célia Regina Vieira SOUZA-LEITE²

Ana Martha de Almeida LIMONGELLI³

Resumo: O presente artigo foi extraído da dissertação de Mestrado sobre Educação Física na modalidade EaD, cujo objetivo foi constatar a percepção de seis egressos do curso de licenciatura em Educação Física (EF) em Educação a Distância (EaD), turma de 2013 a 2017, a respeito da expansão dessa nova modalidade e do suporte oferecido à formação profissional. Esse estudo traz um recorte temporal da formação da referida turma no curso de Licenciatura em Educação Física do Claretiano – Centro Universitário de Batatais. Trata-se de uma pesquisa de campo de cunho qualitativo, uma entrevista oral semiestruturada reflexiva, aplicada aos seis egressos participantes da pesquisa. Dos resultados surgiram três questões-chave e quatro categorias de unidades de significados. Os egressos têm percepção da expansão da modalidade EaD e do suporte oferecido aos alunos como uma realidade que a cada dia mais vem se consolidando no âmbito acadêmico.

Palavras-chave: Educação Física. Modalidade EaD. Egressos.

¹ **Luis Fernando Correa.** Mestre em Educação pelo Centro Universitário Moura Lacerda. Especialista em Educação Física Escolar pelo Claretiano – Centro Universitário. Especialista em Educação a Distância: Planejamento, Implantação e Gestão também pela mesma instituição. Docente do curso de Educação Física (Licenciatura) do Claretiano – Centro Universitário. Professor de Educação Física na Rede de Ensino de Pontal/SP. *E-mail:* luisbodinho@claretiano.edu.br.

² **Célia Regina Vieira Souza-Leite.** Doutora e Mestre em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Psicossomática pelas Faculdades Claretianas de Batatais (UNICLAR). Bacharel em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Bacharel em Biomedicina pelo Centro Universitário Barão de Mauá (CUBM). Professora e Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Educação do Centro Universitário Moura Lacerda. *E-mail:* celiapsico@uol.com.br.

³ **Ana Martha de Almeida Limongelli.** Doutora e Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Especialista em Educação a Distância: Planejamento, Implantação e Gestão pelo Claretiano – Centro Universitário. Licenciada em Educação Física pela Universidade de Santo Amaro (UNISA). Docente do curso de Educação Física (Licenciatura) do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* anamartha.claretiano@gmail.com.

The distance education modality in physical education under the eyes of alumni of the Claretiano – Centro Universitário

Luiz Fernando CORREA

Célia Regina Vieira SOUZA-LEITE

Ana Martha de Almeida LIMONGELLI

Abstract: The present article was extracted from the Master's dissertation in Physical Education in the distance education modality, whose objective was to verify the perception of six graduates of the distance graduation (EaD) in physical education PE course, class from 2013 to 2017, about the expansion of this new modality and the support offered to them vocational training. This study presents a temporal outline of the formation of this class in the graduation Physical Education course of the Claretiano – Centro Universitário of Batatais. This is a qualitative field research, a reflexive semi-structured oral interview, applied to the six former participants of the research. From the results emerged three key questions and four categories of meaning units. The graduates has perception on the expansion of the distance learning modality and the support offered to the students is a reality that has been consolidating in the academic field.

Keywords: Physical Education. EaD Modality. Graduates.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo foi extraído da dissertação de Mestrado em Educação Física “EaD em Educação Física: formação, gênero e inserção no mercado de trabalho”, que aborda a formação e atuação de docentes de Educação Física Escolar egressos da modalidade EaD, sobre as questões de gênero no contexto educacional.

Esse estudo traz um recorte temporal da formação da turma 2013-2017, no curso de Educação Física na modalidade EaD do Claretiano – Centro Universitário de Batatais, cujo objetivo foi constatar a percepção de egressos do curso de EF na modalidade EaD, a respeito da expansão dessa nova modalidade e do suporte oferecido para a formação profissional.

A questão que norteou a investigação foi: constatar como os egressos percebem a expansão e o suporte oferecido para a formação profissional. A escolha desse tema se deu em decorrência de o pesquisador trabalhar na área de Educação Física desde 2009; optou-se pela descoberta desse novo olhar e compreender essa perspectiva em Educação Física na modalidade EaD; de ordem acadêmica, ao perceber que a expansão e o suporte oferecido são desafios a serem superados e é tema recorrente, que causa inquietação e acelera o desejo em investigar o referido assunto.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de campo de cunho qualitativo, utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. A pesquisa de campo consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem, espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presumem relevantes para analisá-los (MARCONI; LAKATOS, 2008).

Este estudo foi realizado com seis alunos egressos de cursos de licenciatura em EF na modalidade EaD, da Turma 2013-2017, no

Claretiano – Centro Universitário, localizado na região de Ribeirão Preto/SP e objetivou buscar informações a respeito da visão crítica desses profissionais, hoje, atuantes na área.

A escolha dos sujeitos participantes da pesquisa foi motivada por se tratar de alunos egressos do curso de EF na modalidade EaD. A representatividade dos mesmos para responder às questões referentes se deu em decorrência de serem professores inseridos no mercado de trabalho. O procedimento de coleta de dados foi por meio de entrevista oral semiestruturada reflexiva. Utilizou-se um gravador modelo Motorola; mediante apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para ciência dos entrevistados; as entrevistas foram realizadas entre os dias 20 e 29 de outubro de 2019, conforme a disponibilidade dos(as) entrevistados(as) para agendar encontros com o entrevistador/autor.

Neste estudo, foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas, com quatro questões para os participantes, seguindo a linha de investigação proposta por Szymanski (2002, p. 67-68), descritas no Quadro 1.

Quadro 1. Etapas da pesquisa de campo.

AS ETAPAS PARA A PESQUISA DE CAMPO		
Processo	Entrevista	Análise dos dados
<ul style="list-style-type: none"> Alunos egressos com formação em EF na modalidade EaD 	<ul style="list-style-type: none"> Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 	<ul style="list-style-type: none"> Transcrição das entrevistas
<ul style="list-style-type: none"> Professores atuantes na área de educação física escolar 	<ul style="list-style-type: none"> Entrevistas (semiestruturadas, combinando perguntas abertas e fechadas) 	<ul style="list-style-type: none"> Análise e discussão
	<ul style="list-style-type: none"> Devolução 	

Fonte: elaborado pelos autores.

Após esse procedimento, o trabalho de entrevista se encerra, pois atinge, neste ponto, o momento de descrever e interpretar os significados que emergiram dos relatos dos entrevistados.

3. RESULTADOS

Emergiram três questões-chave e quatro categorias de unidades de significados, que atendendo os passos sugeridos por Szymaski (2002), são requisitos básicos para proceder a análise e a discussão, e estão elencadas no Quadro 2.

Quadro 2. Questões-chave.

1- Como egresso do curso de EF em EaD, qual sua percepção sobre a formação?
2- Qual a sua visão sobre essa modalidade de ensino? Expandiu ou Estagnou?
3- A estrutura (coordenação, equipe administrativa e equipe tecnológica) do curso era prestativa em oferecer informações e suporte adequados e necessários?

Fonte: elaborado pelos autores.

Para esse momento, criamos quatro categorias de análise, com base nas unidades de significados elencadas na fala dos seis entrevistados, sendo três homens e três mulheres, representados por Sujeito Masculino (SM 1, 2 e 3) e Sujeito Feminino (SF1, 2 e 3).

Quadro 3. Categorias de análise das unidades de significados.

1 - Surpresa com a modalidade EaD.
2 - Desempenho na modalidade EaD.
3 - Percepção da expansão da modalidade EaD em EF.
4 - A excelência e presteza dos serviços oferecidos em EaD.

Fonte: elaborado pelos autores.

4. DISCUSSÃO

Eis as falas dos participantes do estudo relacionadas às categorias levantadas, possibilitando-nos discutir suas percepções com os argumentos dos autores consultados no decorrer da revisão de literatura. A primeira categoria a ser discutida trata-se “Surpresa com a Modalidade EaD”.

SM1: [...] foi uma surpresa muito grande quando eu conheci o EaD [...] euuuu realmente me surpreendi porque... éh éh a infraestrutura... a estrutura que tem o EaD é muito grande ih... ih... vc vê que te dá mais base [...].

SM2: [...] Antes eu tinha uma desconfiança. Todo mundo pensa, fala não... o EaD ele é fraco [...]. EF pô éé.. umaaa, uma disciplina né... que.. tem muita prática né? que exige muita prática, intão a gente fica meio assim né... falei pô como que funciona esse negócio a distância.

SM3: [...] eu vi sobre essa informação de EaD que ensina a distância ih eu me interessei no curso de EF, fiquei com um pé atrás no com... com medo, na época né? pô.. qui... EF a distância? mais fui... comecei a faculdade, gostei ih deu tudo certo e me formei ih tô trabalhando hoje.

SF1: [...] Sim, fiquei muito surpresa ... pois eu não imaginava mesmo, foi uma forma.. formação muito, muito rica em conteúdo, em matérias, nos profissionais qui.. qui deram aulas pra gente, foi uma formação muito... muito rica.

SF2: [...] eu fiquei bem surpresa com a formação EaD, por causa que eu tinha uma visão ao contrário né... a gente pensava que ia ser um pouco mais fáaaacil, que era menos conteúdo, que era mais simples, me surpreendeu mesmo pela... pela riqueza de conteúdos, pela riqueza de aulas..

SF3: [...] Pra mim agora a única diferença é que a modalidade presencial você tá ali todos os dias e a distância não, você, você tá... você tá de quinze em quinze ou de uma vez por mês, é... (ACERVO DOS AUTORES, 2019, [n.p.]).

Analisando as falas dos participantes foi possível perceber que se surpreenderam com a infraestrutura, pois não acreditavam que o sistema fosse tão bom, além da desconfiança, não pela experiência, mas pelos comentários que ouviam a respeito de se tratar de um ensino fraco. Houve interesse pelo curso, por meio de informações aleatórias, ou seja, de pessoas amigas que já fizeram o curso, conforme o SF3: “[...] o curso é bom...; dá para aprender bastante, mesmo não indo todos os dias à faculdade...”.

O participante SF1 também se surpreendeu. Entendia que o curso era semelhante ao presencial, porém com algumas diferenças quanto ao material, a disponibilidade e comprometimento do aluno, fatores que agregam conhecimento e gera mais responsabilidade e dedicação aos estudos de maneira voluntária. O SF2 afirmou ficar muito surpreso e achou uma formação muito rica em conteúdo, nas matérias e os profissionais eficientes. Afirmou ainda que obteve informações a respeito da modalidade EaD e nutria uma visão contrária, pensava ser muito fácil, pouco conteúdo, simples, porém, conta que se enganou e se surpreendeu pela riqueza de conteúdos e riqueza das aulas.

Dessa forma, todos os entrevistados se surpreenderam com o desempenho que o curso oferece. Eles entenderam que o curso tem uma boa infraestrutura e instiga o aluno a buscar seu próprio conhecimento, ler, pesquisar, criar novos hábitos de estudos.

Matthiesen e Gemente (2012), Aranha (2014) e Saraiva (1996) afirmam que a modalidade EaD, com a expansão das novas tecnologias, obteve uma ampliação significativa, possibilitando e facilitando o acesso a alunos que antes não conseguiam ingressar numa faculdade. Gouvêa e Oliveira (2006) complementam e afirmam que a EaD é ampla em definições, inova procedimentos de aprendizagem e permite ao usuário escolher dentre as várias tecnologias disponíveis, proporcionando melhoria na igualdade de oportunidades acadêmicas e alcance na capacitação profissional. Concordamos com esses autores e, acima de tudo, percebemos que o curso exige mudança no comportamento, nas atitudes e valores, pois o acesso às tecnologias não é privilégio de todos. Para Nunes (2009), a modalidade EaD não discrimina alunos e ainda oferece qualidade e eficiência, corroborando a afirmação de Formiga (2009) de que a EaD inova e transforma mediante a expansão das novas tecnologias. Para Nogueira (2014) o curso ofertou novas oportunidades a alunos desistentes e para alguns profissionais e leigos que estavam excluídos do mercado de trabalho, sem condições de exercer a profissão e que agora retornam aos estudos.

Desempenho na Modalidade EaD

SM1: [...] quando você é obrigado a lê, a pesquisar, a buscar né? informação, buscar o aprendizado ele fica mais... mais completo porque quando o professor vem explicar você já sabe o assunto, você já tá adentrado sobre aquele assunto então fica muito mais fácil da gente ah! ... fazer a prova da gente conseguir ter um ... um ... uma... um controle maior daquela matéria [...].

SM2: [...] isso foi fundamental pro... pra mim no meu... na minha formação, no meu conhecimento, me... me completou na verdade ih... fez com que eu conseguisse pesquisar a lê, a lê mais, levar a ler outros autores, outros pensadores, outros pensamentos [...].

SM3: [...] foi muito bom porque como eu falei.. não faltou suporte em nada né? é.. de todos os professores.... éé.. o material mesmo, o material didático nossa é.. ééé muito bom sabe...

SF1: [...] a gente tem que dedicar também, num é porque a gente num tem que ir todo dia na escola né? [...] estudar, ler eh, interagir nos fóruns né... fazer trabalho, muito projeto.

SF2: [...] eu acho que a gente tem condição de aprender um pouquinho mais [...] depende da gente ali ééé tá tudo ali pra você, então basta você, você ter interesse di ler, aprender ih passar pra prática né?

SF3: [...] a partir do momento que eu comecei a estudar e comecei a entender o... as disciplinas né... ficou bem tranquilo bem claro ih num tive dificuldade nenhuma, pelo contrário, saí totalmente preparada, assim... me sentido totalmente preparada pra atuar na minha área de trabalho [...]

SF2: [...] eu passei no concurso lá em Brodosqui como prof.^a de EF ih... em primeiro lugar inclusive apesar de ter feito o curso de EaD ih todo mundo meio que a maioria das pessoas discriminarem o curso de EaD; eu passei em primeiro lugar... fiquei muito feliz com a minha classificação [...]. (ACERVO DOS AUTORES, 2019, [n.p.]).

Nessa questão de desempenho em EaD, os participantes SM1 e SM2, destacaram a busca do conhecimento, da informação e da pesquisa, valorizando o desempenho adquirido, além de sentirem-se mais confiantes e seguros. Entendeu-se que esse tipo de modalidade foi importante para a base desses sujeitos, haja vista o esforço em leituras, pesquisas, tornando-os mais completos em relação aos assuntos discutidos e com maior controle sobre as matérias. Na fala dos entrevistados, esse curso foi providencial para a formação, pois criou nova identificação a respeito da área acadêmica e a terem outros pensamentos sobre o que poderia representar essa nova etapa na vida profissional conforme o pensamento de Goldberg (1998, p. 42): “[...] educar é transformar; é despertar aptidões e orientá-las para o melhor uso dentro da sociedade em que vive o educando”.

Para o SM3 o desempenho foi bom e elogiou o suporte recebido de todos os professores e do material didático. Matthiesen e Gemente (2012), Souza, Sartori e Roesler (2008), também consideram os materiais didáticos do ambiente pedagógico virtual de fundamental importância, assim como a comunicação entre professores e alunos seja efetiva.

O participante SF3 percebeu que as informações buscadas dão base e fundamento para o trabalho proposto. Esse desempenho foi crescendo gradativamente, pois a partir do entendimento das disciplinas houve discernimento e as dificuldades se dissiparam e ao concluir o curso, se encontrava totalmente preparada para atuar como professora na área de EF. As falas dos participantes confirmam o que Darido (2003) chama de tomada de consciência profissional na demanda, isto é, entender a necessidade de uma especialização para atender eventuais exigências do mercado de trabalho, através de aperfeiçoamento de teorias e práticas para superar as limitações e crise na área.

Silveira e Pires (2017) ressaltam que a formação EaD em EF oferece fatores positivos como a aquisição de autonomia nos estudos, o letramento digital, a flexibilidade de horários para estudar, a melhoria nos processos de comunicação e a democratização do acesso ao ensino superior.

Conforme argumenta Martins (2015), no contexto da formação acadêmica, devemos considerar o ensino como um momento especial em todos os sentidos da aprendizagem e da prática, nas quais o conceito, concepções, cálculos, técnicas e demais procedimentos e atitudes sejam dominados e permitam *saber fazer, como fazer e porque fazer*. É isso que essa modalidade possibilita aos alunos: o desempenho.

Percepção da expansão da modalidade EaD em EF

SM1: [...] eu é eu acho que é um curso é ... é que depende muito do aluno mais também da universidade, do material que te oferece pra você procura... buscar as informações, é depende muito da ah! da disponibilidade do aluno ih, ih do comprometimento dele [...]

SF2: [...] Ah! Tô, tô muito satisfeita da minha formação, muito mesmo, assim... foi o que realmente éé... trouxe uma mudança na minha vida né? eu mudei de profissão, eu gostava muito do que eu fazia, mas aí eu passei a fazer exatamente aquilo que eu sempre senti vontade de fazer que era ser professora.

SF1: [...] Bom... surgiu da necessidade é di eu achar... encontrar uma forma de estudar que desse certo ... eu trabalho sou dona de casa tenho filho e não teria condições de fazer uma faculdade presencial. Então foi a forma que eu encontrei... de conseguir concluir esse curso. [...] já tô pensando qual é o próximo curso ... pretendo fazer... uma pós em psicopedagogia ou uma especialização em EF Escolar. (ACERVO DOS AUTORES, 2019, [n.p.]).

A percepção da expansão da modalidade EaD em EF pelos egressos foi demonstrada em suas falas “trouxe uma mudança na minha vida” ou “pretendo fazer uma pós”, ou “não teria condições de fazer uma faculdade presencial” são afirmações que ocorrem com inúmeros egressos das mais diferentes regiões.

Estudo realizado por Pimentel (2013) identificou 28 ofertas de cursos de EF em EaD, destes, 24 são oferecidos por Universidades públicas e quatro por outras instituições. Destaca-se que o número

de vagas disponibilizadas por essas quatro instituições chega a quase 50% do total de matrículas considerando os 28 cursos.

Para Matthiesen e Gemente (2012), a partir da expansão das tecnologias de comunicação e informação a modalidade EaD tornou-se mais reconhecida e desenvolvida com mais eficiência em decorrência dos vários recursos disponibilizados para melhorar e qualificar essa modalidade. Nunes (2009) está de acordo com essa expansão, a qual possibilita cada vez mais, um maior número de pessoas tenha acesso à educação, tornando-se um dos cursos mais procurados na modalidade EaD.

A excelência e presteza dos serviços oferecidos em EaD

SM1: [...] é na eu num tinha na verdade muita noção de como seria. O ambiente virtual de aprendizagem funcionava bem, sempre disponível online de forma satisfatória durante toda a oferta curso. Isso ajuda muito.

SM2: [...] eu acho que acaba sendo um... um aprendizado muito enriquecedor e você tem que tá disponível, assim como os fóruns disponíveis em cada disciplina com discussões sobre temáticas relativas aos conteúdos, auxiliaram nos seus estudos.

SF2: [...] Acredito que os materiais didáticos das disciplinas, disponibilizados em formato impresso e em pdf, possuía boa organização que favorecia a leitura pra colocar em prática na realidade profissional.

SF3: [...] Sim, a Faculdade, pra mim foi um divisor de águas, [...] antes de entrar na Faculdade era totalmente diferente, mas me deram todo o suporte, atenção, respeito... me senti parte integrante da Universidade quando foi aluno do curso de Educação Física na modalidade a distância.

SM3: [...] hoje a minha formação na faculdade éé.. me deu bagagem pra mim poder dar aula, chegar dar uma aula legal... eu acredito que a faculdade me deu isso, me deu a tranquilidade, me deu conhecimento pra chegar numa sala de aula. (ACERVO DOS AUTORES, 2019, [n.p.]).

As falas atestam a excelência do atendimento e cumprimento das propostas ofertadas nos cursos EaD em EF, tais como o ambiente virtual, os fóruns disponíveis para disciplinas individuais, as discussões temáticas, os conteúdos auxiliares, os materiais didáticos diversificados, impressos ou em PDF, o suporte, a atenção, o respeito e o tratamento digno que o ser humano merece. Dentre os atributos destacados estão inclusos os conceitos de bagagem do aluno que devem ser considerados, a conscientização do futuro docente quanto a sua metodologia e planejamento das atividades e, também, o conhecimento necessário para desenvolver a profissão.

Essa visão dos ex-alunos na presteza dos serviços oferecidos na modalidade EaD estão em conformidade com os argumentos da maioria dos autores consultados e unânimes em confirmar a importância de toda a estrutura tecnológica utilizado para disponibilizar conteúdos e promover essa interação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desse estudo foi constatar a percepção de egressos do curso de EF na modalidade EaD, turma 2013-2017, a respeito da expansão dessa nova modalidade e do suporte oferecido para a formação profissional. Ficou evidente a maneira como os sujeitos assimilaram a responsabilidade de se estudar à distância, com comprometimento e dedicação, fator que também entendemos ser de fundamental importância.

A partir dos relatos dos sujeitos, foi se esvaziando a imagem negativa que a maioria tinha sobre o curso. Afirmaram que receberam suporte e apoio docente, bons materiais didáticos e, acima de tudo, incentivo dos participantes *online*, sempre dispostos a interagir e alcançar os mesmos objetivos. Percebemos que buscaram o próprio conhecimento, apoiados pelos tutores, possibilitando um desempenho significativo para esses sujeitos.

Dos resultados surgiram três questões-chave e quatro categorias de unidades de significados.

A percepção dos egressos a respeito da expansão da modalidade EaD e do suporte oferecido é uma realidade que a cada dia se consolida no âmbito acadêmico.

REFERÊNCIAS

- ARANHA, A. J. A. *Uma contribuição ao estudo do ensino de Educação Física à distância*. 2014. 104 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Humano e Tecnologia) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/110444>. Acesso em: 13 out. 2019.
- MATTHIESEN, S. Q.; GEMENTE, F. R. F. O ensino do atletismo no curso de licenciatura em Educação Física à distância: desafios e possibilidades. In: ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino, XVI., 2012, Campinas. *Anais...* Campinas: UNICAMP, 2012. Disponível em: <http://www.anped.org.br/news/xvi-endipe-encontro-nacional-de-didatica-e-praticas-de-ensino2012>. Acesso em: 12 out. 2019.
- DARIDO, S. C. *Educação física na escola: questões e reflexões*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
- FORMIGA, M. M. M. A terminologia da EaD. In: LITTO, F. M.; FORMIGA, M. M. M. (Orgs.). *Educação a distância: o estado da arte*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. p. 39-46.
- GOLDBERG, M. C. Educação e qualidade: repensando conceitos. *Revista brasileira de estudos pedagógicos*, São Paulo, v. 79, p. 35-45, set./dez. 1998. Disponível em: <http://emaberto.inep.gov.br/index.php/rbep/article/view/1017/0>. Acesso em: 12 out. 2019.
- GOUVÊA, G.; OLIVEIRA, C. I. O. *Educação à distância na formação de professores viabilidades, potencialidades e limites*. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2006.
- MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. *Metodologia científica*. 5. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2008.
- MARTINS, I. M. L. (Org.). Conselho Federal de Educação Física – CONFED. *Intervenção profissional e formação superior em Educação Física: articulação necessária para a qualidade do exercício profissional*. Brasília: Sistema Confef/Crefs, 2015.

NOGUEIRA, C. E. R. Educação Física EaD: por que e para que? *Educação a Distância*, Batatais, v. 4, n. 1, p. 133-142, 2014. Disponível em: <https://claretiano.edu.br/revista/52/revista-educacao-a-distancia>. Acesso em: 14 out. 2019.

NUNES, I. B. A história da EaD no mundo. In: LITTO, F. M.; FORMIGA, M. M. M. (Org.). *Educação a distância: o estado da arte*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. p. 2-8.

PIMENTEL, F. C. *A experiência da Universidade de Brasília no contexto de expansão da licenciatura em educação física por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil*. 2013. 178 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade de Brasília, Brasília, 2013. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/handle/10482/14653>. Acesso em: 14 out. 2019.

SILVEIRA, J.; PIRES, G. L. Educação física, formação de professores e educação a distância (EaD): investigando a produção do conhecimento no âmbito das ciências do esporte. *Pensar a Prática*, Goiânia, v. 20, n. 1, p. 61-75, jan./mar. 2017. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/feff/article/view/41152>. Acesso em: 14 out. 2019.

SOUZA, A. R. B.; SARTORI, A. S.; ROESLER, J. Mediação pedagógica na educação a distância: entre enunciados teóricos e práticas construídas. *Rev. Diálogo Educ.*, Curitiba, v. 8, n. 24, p. 327-339, maio/ago. 2008. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/3850>. Acesso em: 13 out. 2019.

SZYMANSKI, H. Entrevista reflexiva: um olhar psicológico sobre a entrevista em pesquisa. In: SZYMANSKI, H. (Org.). ALMEIDA, L. R.; PRANDINI, R. C. A. R. *A entrevista na pesquisa em educação: a prática reflexiva*. Brasília: Plano Editora. 2002. p. 9-58.